

Таким образом, благодаря данным воздействиям на проблемы с принятием стратегических решений в условиях неопределённости и риска, будут решены ряд проблем, и в дальнейшем скажется благоприятно не только для предприятий, а и для экономики в целом.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок. Изложенный материал позволяет сделать вывод о том, что в сфере предпринимательства всё большее внимание уделяется вопросам, связанным с наблюдением, предупреждением и устранением на предприятиях рискованных и неопределённых ситуаций. Обязательным фактором на предприятии является внедрение стратегических решений, которые необходимы для эффективного управления предприятием и заключаются в предвидении, уменьшении и устранении негативных последствий неопределённости и риска.

Список использованных источников

1. Филиппова Ю.А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю.А. Матвейчук // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2020. – № 1 (17). – С. 46-55.
2. Голубков Е.П. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для вузов / Е.П. Голубков. – Москва: Юрайт, 2020. – 290 с.
3. Малюк В.И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития: учебник и практикум для вузов / В.И. Малюк. – М.: Юрайт. – 2020. – 361 с.
4. Фролов Ю.В. Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и проектирование бизнес-процессов: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. / Ю.В. Фролов. – М.: Юрайт, 2020. – 154 с.
5. Нехайчук Ю.С. О некоторых вопросах информационного обеспечения стратегического развития региона / Ю.С. Нехайчук, Е.А. Фомина, Т.М. Королева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – № 1. – С. 186-190.
6. Афендикова Е.Ю. Финансовые риски: методы оценки и подходы к управлению на предприятии / Е.Ю. Афендикова, О.В. Титова, А.А. Попова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 3 (23). – С. 19-35.
7. Пшеничная В.П. Зарубежный опыт стимулирования финансирования инновационной деятельности предприятия / В.П. Пшеничная, А.К. Джачвлиани // Экономика и управление: тенденции и перспективы: Материалы II Межвузовской ежегодной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 01-02 марта 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. – С. 295-302.

УДК 658:005

DOI

СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЕНОВА А.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента строительных организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье обозначены основные аспекты системности в управлении. Рассмотрены научные подходы к определению «система управления», изучена системность субъекта и объекта управления, систематизированы принципы

управления, выделены принципы управления, применимые при системном управлении, представлена схематическая модель системного управления ресурсным обеспечением организации. Определены основы управления ресурсным обеспечением организации с позиции системности, установлены и раскрыты связи между основными элементами системы.

Ключевые слова: система, объект управления, субъект управления, принципы управления, система управления, системные аспекты управления, ресурсное обеспечение организации, управление ресурсным обеспечением организации

SYSTEMIC ASPECTS OF RESOURCE MANAGEMENT IN THE ORGANISATION

**GENOVA A.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management of Construction Organizations
SEI HE «Donbass National Academy of
Construction and Architecture»,
Makeyevka, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article outlines the main aspects of systemicity in management. The scientific approaches to the definition of "management system" have been considered, the systematic character of the subject and object of management has been studied, the principles of management have been systematized, the principles of management applicable in system management have been singled out, the schematic model of system management of organization resource supply has been presented. The foundations of resource management of the organization from the position of systemity are defined, the links between the main elements of the system are established and disclosed.

Keywords: system, management object, management subject, management principles, management system, systemic aspects of management, resource management of the organisation, resource management of the organisation

Актуальность и постановка задачи. Управление ресурсным обеспечением организации достаточно ёмкий и многогранный вопрос, который занимает ведущее место в современных исследованиях. Эффективность ресурсного обеспечения – один из главных критериев успешного управления, а также залог стабильности и конкурентоспособности организации.

Эффективность использования ресурсов организации (подразделения) часто зависит от того, каким образом поток соответствующих ресурсов и инфраструктура их обработки отвечают запросам рынка [1].

Однако, эффективное управление ресурсами, не являясь самоцелью функционирования и развития организации, обеспечивает её гибкую адаптацию к вызовам внешней среды и достижение стратегических целей.

В настоящее время научный интерес к исследуемому вопросу обусловлен, прежде всего, отсутствием единого подхода к управлению ресурсным обеспечением организации, чётко обозначенных принципов, методов и инструментов для реализации основных функций управления ресурсами для достижения основных целей организации.

Следует отметить, что ресурсное обеспечение организации давно уже не заключается в привычные рамки «запасы – готовая продукция». Подобный подход неприменим в условиях современных вызовов, которые требуют от руководителя

системных подходов к управлению ресурсным обеспечением организации.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию систем посвятили свои исследования Л. Берталанфи, Р. Акофф, Ф. Эмери, Ю. Сурмин, В. Садовский; системы управления в своих трудах рассматривали Д. Егоров, Б. Герасимов, В. Морозов, Н. Яковлева, Д. Егоров, П. Магданов, Н. Калюжная; вопросам исследования ресурсного обеспечения организаций посвятили свои труды О. Репкина, Б. Тимохин, И. Соковых, Р. Балашова и многие другие.

Цель статьи – определить основы управления ресурсным обеспечением организации с позиции системности.

Изложение основного материала исследования. Исследование систем берёт своё начало в античной философии, когда древнегреческие учёные Евклид, Платон, Аристотель развивали идею системности знаний. Представления о системности бытия развивались в концепциях Б. Спинозы и Г. Лейбница. Учения о системности разрабатывались и в классической немецкой философии И. Кантом, Ф. Шелленгом и Г. Гегелем. В дальнейшем понятие «система» получило развитие в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина и других учёных. Таким образом, к середине XX века дефиниция «система» становится одним из ключевых специальных научных понятий [2].

Происхождение слова «система» берёт своё начало от греческого *systema* (целое), составленное из частей соединение [3].

В настоящее время система достаточно ёмкое и широко используемое понятие в различных сферах жизни социума.

А.С. Бергман определяет систему как совокупность элементов произвольной природы, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определённую целостность [4].

А.Р. Акофф отмечает, что система – это множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан прямо или косвенно с каждым другим элементом, а два любых подмножества этого множества не могут быть независимыми [5].

Основоположник теории систем Людвиг фон Берталанфи определил систему как комплекс взаимодействующих элементов или совокупность элементов, находящихся в определённых отношениях друг с другом и с окружающей их средой [6].

Существует множество определений понятия «система», многие авторы указывают на взаимосвязь и взаимодействие элементов системы.

Принимая во внимание точку зрения Ю.П. Сурмина о том, что в управлении системность имеет несколько аспектов приложения, наиболее важные из них: системное представление объекта управления, системное представление субъекта управления, системное представление управления и использование системного метода управления [7], рассмотрим основные аспекты системности в управлении.

Системность объекта управления не вызывает сомнений, поскольку объект управления представляет собой неотъемлемую часть системы. Это подтверждает тот факт, что в трактовках разных авторов объект управления характеризуется как элемент системы либо совокупность элементов системы управления.

Системное представление субъекта управления заключается в том, что субъект является частью управляющей подсистемы, которая оказывает воздействие на управляемую подсистему.

Опираясь на вышеизложенное, рассмотрим понятие «система управления». Научные подходы к определению понятия «система управления» приведены в табл. 1.

Таким образом, система управления представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов (методов, процессов, инструментов, структур, техник и технологий управления) с входом (ресурсы) и выходом (готовая продукция) системы, а также связями с внешней средой, координируемых субъектом управления с целью достижения поставленных целей.

Таблица 1

Научные подходы к определению понятия «система управления»

Учёный	Период	Сущность понятия
Смирнов Э.А.	1998 г.	совокупность всех элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование организации [8]
Мехонцева Д.М.	2000 г.	управляющая часть, интеллекто-программоноситель системы (i+1)-го ранга, функция которой – управление [9]
Герасимов Б.Н., Морозов В.В., Яковлева Н.Г.	2002 г.	часть (подсистема) более крупной системы, компонентами которой являются группы взаимодействующих людей. Её функции заключаются в восприятии определённых задач организации (входов) и последующем выполнении набора действий (процессов), в результате которых вырабатываются решения (выходы) [10]
Егоров Д.	2012 г.	часть системы – подсистема, включающая в себя совокупность структур и технологий, целью которой является достижение целей управляемой системы (надсистемы) путём изменения структур и технологий последней в условиях, допустимых для существования управляемой системы [11]
Магданов П.В.	2012 г.	свод действующих в организации, обязательных для исполнения формальных правил и процедур, которые определяют: а) сущность, условия и порядок самоорганизованной деятельности индивидов и их групп, образующих организацию; б) порядок установления и изменения ключевой идеи деятельности организации в целом и для её основных подразделений; в) процесс целеполагания для организации в целом, её подразделений, бизнес-процессов, проектов и отдельных индивидов (групп индивидов); г) сущность и порядок планирования для организации в целом, её подразделений, отдельных бизнес-процессов и проектов; д) процесс организации исполнения планов и проектов; е) сущность, характер и порядок контроля над деятельностью организации, её подразделений, бизнес-процессов, проектов и отдельных индивидов [12]
Калюжная Н.Г.	2015 г.	иерархически упорядоченный и целенаправленно действующий комплекс взаимосвязанных элементов, которым в совокупности присущи новые интегративные свойства, и в котором протекают процессы управления [13]
Ильясова К.Х., Хамбулатова З.Р., Ильмиева З.Б.	2021 г.	совокупность элементов (подсистем), унификация через информационные связи и процессы для достижения определённых целей. Что позволяет предположить, что эта система была создана для достижения цели, решения проблемы [14]

На наш взгляд, целесообразно рассматривать принципы системного управления как один из аспектов системности в управлении.

С.Г. Погосян утверждает, что систему принципов управления обобщённо можно представить следующим образом [15]:

И.В. Косякова, Г.И. Яковлев выделяют следующие принципы менеджмента организаций:

- научность;
- системность в управлении и комплексность при принятии решений;
- единоначалие и коллегиальность;
- демократизация и централизация;
- сочетание отраслевого и территориального подхода в управлении [16].

Н.Т. Хромовских отмечает, что в системе управления усиливается роль и значение следующих принципов:

- приближение существующего состояния организации к желаемому;
- развитие хозяйственных систем по спирали;
- предпринимательское мышление [17].

Таблица 2

Классификация принципов управления

Принцип классического менеджмента	Принцип неоклассического менеджмента
<p>1. Принцип объективности (научности) – целенаправленное воздействие субъекта управления на объект управления на основе познания и использования объективных закономерностей его функционирования и развития в интересах обеспечения оптимального функционирования системы управления.</p> <p>2. Принцип системности – основан на рассмотрении объекта управления как единого целого, состоящего из отдельных элементов, которые связаны между собой таким образом, что изменение свойств одного или нескольких из них влечёт изменение других элементов или системы в целом.</p> <p>3. Конкретно-исторический принцип – исследование возникновения, формирования и развития управленческих проблем в хронологической последовательности с учётом влияющих на них факторов и условий.</p> <p>4. Принцип главного звена – поиск из множества задач основной, решение которой позволяет разрешить весь комплекс вопросов управления.</p> <p>5. Принцип обратной связи – оценка информации субъектом управления должна быть оперативной и достоверной.</p> <p>6. Принцип прямооточности – производственные и информационные процессы должны идти по кратчайшему пути во избежание дополнительных затрат и искажений</p>	<p>1. Децентрализация – передача или делегирование прав и ответственности за ряд ключевых решений на нижние уровни управления организацией.</p> <p>2. Самонезавершённость – постоянное развитие.</p> <p>3. Самогенерация – спонтанное образование, быстрая реакция.</p> <p>4. Полисемичность – самоформирование множества интерпретаций.</p> <p>5. Кризисность – способность принимать решения в кризисных ситуациях.</p> <p>6. Хрематика – искусство «делать деньги».</p> <p>7. Инволюция – упрощение структуризации в процессе менеджмента как отказ от научного рационализма.</p> <p>8. Экологичность – забота о поддержании природной гармонии, стремление не нарушить</p>

Опираясь на главный принцип системности и на основании проведённых исследований, считаем целесообразным выделить следующие принципы управления, применимые при системном управлении:

- принцип научности;
- принцип системности в управлении и комплексности при принятии решений;
- принцип единоначалия и коллегиальности;
- принцип демократизации и централизации;
- принцип обратной связи;
- принцип прямооточности.

На наш взгляд, одна из главенствующих ролей при изучении аспектов системности в управлении принадлежит ресурсному обеспечению организации, поскольку организация уже является открытой системой, взаимодействующей с внешней средой и обладающей определённым набором ресурсов в зависимости от целей и видов деятельности. Ещё одним аргументом целесообразности рассматривать управление ресурсным обеспечением организации с позиции системности является то, что ресурсное обеспечение уже само по себе является целостной системой, поскольку эффективно функционирует только при определённом составе ресурсов (невозможно применение только лишь одного вида ресурсов, а также невозможно применение одного вида ресурсов без другого).

Соковых И.С. предлагает понимать под ресурсным обеспечением предприятия совокупность ресурсов, доступных хозяйствующему субъекту, которые могут быть вовлечены в процесс производства в различных комбинациях, определяемых технологиями с учётом прогнозируемых изменений условий хозяйствования [18].

Балашова Р.И. отмечает, что ресурсное обеспечение представляет собой одну из важнейших функций, реализация которой определяет уровень развития любого хозяйствующего субъекта и эффективность его функционирования. Исследование его закономерностей требуется для рационального, эффективного и своевременного формирования и распределения ресурсов, необходимых для проведения работ по всем циклам производства продукции или услуг. Несмотря на свою первостепенную значимость, ресурсное обеспечение не является целью деятельности предприятия. Его задача в достижении наиболее значимых общественных или социальных результатов при наименьших затратах, решение которой позволит сформировать стратегические цели и направления социально-экономической деятельности, максимизации её результативности [19].

На рис. 1 представлена схематическая модель системного управления ресурсным обеспечением организации.

Системность в управлении ресурсным обеспечением организации может рассматриваться в нескольких векторах, среди которых системное представление субъекта управления, объекта управления и непосредственно самого управленческого процесса.

Предложенная схематическая модель системного управления ресурсным обеспечением организации в своей сущности базируется на понятии системности управленческого процесса. В качестве основных элементов он включает управляющую (субъект) и управляемую (объект) подсистемы со всем многообразием возникающих между ними связей и взаимодействий.

Характерной особенностью данной схематической модели является выделение блока элементов системы управления, координирующих принятие управленческих решений и определяющих их эффективность. Так, выбор цели непосредственно влияет на эффективность функционирования, определяя стратегические направления поиска и использования ресурсов организации, определяет политику руководства в вопросах ресурсо- и энергосбережения, регулирует соотношение зависимости цена-качество при выборе поставщиков ресурсов и т. д.

Рис. 1. Схематическая модель системного управления ресурсным обеспечением организации

В свою очередь, установленная цель регламентирует выбор руководством принципов управления, необходимых для выполнения функций ресурсного планирования, организации и контроля.

Обозначенные функции в рамках поставленной цели определяют выбор методов и инструментов управления, позволяющих максимально эффективно управлять ресурсным обеспечением организации. Принятые управленческие решения внедряются в бизнес-процессы с помощью информационных технологий и прогрессивных методов организации производства.

Как следствие выбранные цели и функции определяют формирование самой структуры управления организацией, её функциональных подразделений и взаимосвязей между ними.

Таким образом, предложенная схематическая модель полностью соответствует главному свойству системы эмерджентности, которое характеризуется как целостность, единство, достигаемое посредством определённых взаимосвязей и взаимодействий элементов системы и проявляющиеся в возникновении новых свойств, которыми элементы системы не обладают [20].

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Результаты анализа научных исследований в вопросах управления ресурсным обеспечением организаций позволили сделать вывод о том, что ресурсы являются неотъемлемым элементом системы управления организации. В связи с этим,

управление ресурсным обеспечением целесообразно рассматривать с позиции системности, опираясь на определённые принципы, методы и инструменты управления. В условиях нестабильной социально-экономической и политической ситуации грамотный и обоснованный выбор инструментов управления организацией, и в первую очередь её ресурсным обеспечением, позволяет обеспечить эффективное взаимодействие всех элементов системы управления для достижения целей организации.

Для решения данной задачи предложена схематическая модель системного управления ресурсным обеспечением организации, которая предполагает выделение блока элементов системы управления (цели, принципы, функции, структуры, методы, инструменты управления и бизнес-процессы), координирующих принятие управленческих решений и определяющих их эффективность.

Применение данной модели предполагает, что системное управление ресурсным обеспечением приведёт к появлению качественно новых свойств, не присущих элементам системы управления в отдельности. Однако следует отметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности исследуемого вопроса ещё многие свойства системы управления ресурсным обеспечением организации недостаточно познаны и требуют более детального рассмотрения и обоснования.

Список использованных источников

1. Репкина О.Б. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений): учебное пособие / О.Б. Репкина, Д.В. Тимохин; под общ. ред. О.Б. Репкиной. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 241с.
2. Садовский В.Н. Система / В.Н. Садовский [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/102/619.htm>
3. Словарь иностранных слов: 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1989. – 624с.
4. Система. Концепты научного дискурса // Гуманитарный портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/concepts/7091>
5. Акофф Р.О. целеустремлённых системах / Р. Акофф, Ф. Эмери. – М.: Советское радио, 1974. – 272 с.
6. Л. фон Берталанфи. Общая теория систем: критический обзор: сборник переводов «Исследования по общей теории систем». – М.: Прогресс, 1969. – 520 с.
7. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: учебное пособие / Ю.П. Сурмин. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.
8. Смирнов Э.А. Основы теории организации: учебное пособие для вузов / Э.А. Смирнов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 76 с.
9. Мехонцева Д.М. Универсальная теория самоуправления и управления. Прикладные аспекты: социология, политология, право, экология / Д.М. Мехонцева. – Красноярск: Универс, 2000. – 416 с.
10. Герасимов Б.Н. Система управления: понятие, структура, исследование: монография / Б.Н. Герасимов, В.В.Морозов, Н.Г. Яковлева. – Самара: СГАУ, 2002. – 128 с.
11. Егоров Д. Определение понятия «система управления» / Д. Егоров // Жизнеспособная система управления. Теория ограничений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://egorovde.ru/archives/521>
12. Магданов П.В. Система управления организацией: понятие и определение / П.В. Магданов // ВЕСТНИК ОГУ. – 2012. – № 8 (144). – С. 56-62 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/2012_8/9.pdf
13. Калюжная Н.Г. Определение понятий «система» и «система управления» на основе дескриптивного и конструктивного подходов / Н.Г. Калюжная // Бизнес Информ. – 2015. – № 2. – С. 15-20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/binf_2015_2_3.pdf
14. Ильясова К.Х. Организация как система управления и её элементы /

К.Х. Ильясова, З.Р. Хамбулатова, З.Б. Ильмиева // ЕГИ. – 2021. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-kak-sistema-upravleniya-i-ee-elementy>

15. Погосян С.Г. Основные подходы и классификации принципов управления в менеджменте / С.Г. Погосян // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 10-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-i-klassifikatsii-printsipov-upravleniya-v-menedzhmente>

16. Косякова И.В. Исследование современных принципов и тенденций развития менеджмента / И.В. Косякова, Г.И. Яковлев // Вестник СамГУ. – 2014. – № 6 (117) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sovremennyh-printsipov-i-tendentsiy-razvitiya-menedzhmenta>

17. Хромовских Н.Т. Развитие принципов управления / Н.Т. Хромовых // Вестник ТГЭУ. – 1998. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-printsipov-upravleniya>

18. Соковых И.С. Ресурсное обеспечение предприятий: сущность и принципы формирования / И.С. Соковых // Актуальные вопросы экономических наук. – 2010. – № 16-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/resursnoe-obespechenie-predpriyatiy-suschnost-i-printsipy-formirovaniya>

19. Балашова Р.И. Методологические основы эффективного использования ресурсов предприятий / Р.И. Балашова // Научно-исследовательский журнал «Экономические исследования и разработки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://edrf.ru/article/19-01-16>

20. Радионов И.Б. Теория систем и системный анализ / И.Б. Радионов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/rodionov.html>

УДК 338.43

DOI

МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОНЧАРОВ В.Н.,
д-р экон. наук, профессор кафедры экономики
предприятий и управления трудовыми
ресурсами в АПК;

КОЛЕСНИКОВА В.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
стратегического управления и организации
производства в АПК;

БЫСТРОВА Т.С.,
ассистент кафедры аграрной экономики,
управления и права
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье дополнена теоретическая сущность экономических понятий «стратегическое управление» и «стратегическое управление развитием сельскохозяйственных предприятий». Освещены ключевые характеристики